

LOYIHALARDA KPI TIZIMINI MOTIVATSIYAGA YO‘NALTIRILGAN HOLDA MOSLASHTIRISH STRATEGIYASI VA UNING SAMARADORLIKKA TA’SIRI

Xasanova Shoxista Uchqun qizi

BMA, — Moliya va moliyaviy texnologiyalar fakulteti” kafedrası magistranti.

yuldoshevashohista777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273953>

Annotatsiya. Mazkur maqolada loyihalarda KPI (Key Performance Indicators) tizimini faqat nazorat vositasi sifatida emas, balki jamoaviy motivatsiyani oshiruvchi strategik boshqaruv instrumenti sifatida moslashtirish masalasi tahlil qilinadi. Natijalarga ko‘ra, moslashtirilgan KPI tizimi jamoa ishtiroki, mas‘uliyat va natijalarga sadoqatni kuchaytiradi.

Kalit so‘zlar: KPI, jamoa motivatsiyasi, loyiha samaradorligi, strategiya, loyiha boshqaruvi.

Abstract. This article examines the adaptation of the KPI (Key Performance Indicators) system in projects not merely as a control tool, but as a strategic management instrument aimed at enhancing team motivation. The findings indicate that an adapted KPI system increases team engagement, responsibility, and commitment to project outcomes.

Keywords: KPI, team motivation, project performance, strategy, project management.

Аннотация. В статье анализируется проблема адаптации системы KPI (Key Performance Indicators) в проектах не только как инструмента контроля, но и как стратегического управленческого механизма, направленного на повышение командной мотивации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что адаптированная система KPI усиливает вовлечённость команды, уровень ответственности и приверженность результатам.

Ключевые слова: KPI, командная мотивация, эффективность проекта, стратегия, управление проектами.

Kirish

Zamonaviy loyiha boshqaruvi sharoitida loyihalarning murakkablashuvi va inson omilining ahamiyati ortib borishi boshqaruv yondashuvlarining qayta ko‘rib chiqilishini taqozo etmoqda. An‘anaviy loyiha boshqaruvida KPI (Key Performance Indicators) tizimi asosan nazorat va hisobot berish vositasi sifatida qo‘llanilgan bo‘lsa, so‘nggi ilmiy tadqiqotlar KPIlarning jamoaviy motivatsiya va xulq-atvorga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini isbotlamoqda [1, 3]. Ayniqsa, bilimga asoslangan va jamoaviy hamkorlikni talab qiluvchi loyihalarda KPIlar strategik boshqaruv instrumenti sifatida muhim rol o‘ynaydi.

Xalqaro loyiha boshqaruvi standartlari (PMBOK, PRINCE2, Agile) hamda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya va davlat dasturlari KPI tizimining strategik ahamiyatini kuchaytirib bormoqda [1, 2, 4]. Shunga qaramay, amaliyotda KPIlar ko‘pincha jazolovchi yoki byurokratik mexanizm sifatida qabul qilinib, ularning motivatsion salohiyati to‘liq ishga solinmayapti. Mazkur maqolada KPI tizimini jamoaviy motivatsiyani oshiruvchi strategik boshqaruv vositasi sifatida moslashtirish masalasi tahlil qilinadi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Mazkur tadqiqot loyihalarda KPI tizimini jamoaviy motivatsiyani oshiruvchi strategik boshqaruv vositasi sifatida tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, u zamonaviy motivatsiya nazariyalari va loyiha boshqaruvi metodologiyalariga tayanadi.

Tadqiqotning nazariy asosi Deci va Ryan tomonidan ishlab chiqilgan Self-Determination Theory (SDT) ga tayanadi, unga ko'ra ichki motivatsiya avtonomiya, kompetensiya va ijtimoiy bog'liqlik ehtiyojlari qondirilgan sharoitda barqaror shakllanadi [3]. Tadqiqotda KPI tizimi mazkur ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlovchi institutsional mexanizm sifatida talqin qilinadi.

Loyiha boshqaruvi nuqtayi nazaridan KPIlar PMBOK® Guide (7-nashr) doirasida Team Performance Domain va Stakeholder Engagement bilan uzviy bog'liq bo'lib, shaffoflik va doimiy qayta aloqani ta'minlash vositasi hisoblanadi. PRINCE2 metodologiyasida KPIlar "management by exception" tamoyiliga tayansa, Agile yondashuvlarda ular qisqa iteratsiyalar orqali jamoaviy o'rganish va moslashuvchanlikni rag'batlantiruvchi indikatorlar sifatida qo'llaniladi. Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi KPIlarning motivatsion va rivojlantiruvchi funksiyasini kuchaytiradi [2].

Tadqiqot metodologiyasi sifat va tahliliy yondashuvlar uyg'unligiga asoslangan bo'lib, empirik tahlil respublika va xalqaro miqyosdagi real loyihalar misolida olib borildi.

O'zbekistondagi "Elektron hukumat" va raqamli ta'lim loyihalari, shuningdek, sog'liqni saqlash va DXSh infratuzilma loyihalari o'rganildi. Tadqiqotda komparativ va kontent tahlil hamda tizimli yondashuv usullari qo'llanilib, KPIlarning nafaqat miqdoriy, balki xulq-atvoriy va motivatsion ta'siri baholandi.

Natijalar va muhokama

Xalqaro loyiha amaliyotining empirik tahlili shuni ko'rsatadiki, KPI tizimlari ijtimoiy ahamiyat, xizmat sifati va manfaatdor tomonlar ishonchini aks ettiruvchi indikatorlar bilan boyitilganda jamoa motivatsiyasi va loyiha samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Ushbu holat zamonaviy loyiha boshqaruvi adabiyotlarida KPIlarning faqat nazorat vositasi emas, balki xulq-atvor va motivatsiyani shakllantiruvchi strategik signal sifatida talqin qilinishi bilan mos keladi (PMI, 2021; Deci & Ryan, 2023).

Xususan, COVID-19 pandemiyasi davrida Jahon banki va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ko'magida amalga oshirilgan tibbiy infratuzilma loyihalarida KPIlar an'anaviy "muddat-byudjet-sifat" uchligidan tashqariga chiqib, tayyorlik darajasi (facility readiness), xizmat uzluksizligi va favqulodda vaziyatlarga javob berish tezligi kabi ijtimoiy va operatsion ko'rsatkichlarni ham qamrab olgan [5, 6]. Ushbu yondashuv jamoalarning ijtimoiy missiyani anglab yetishini kuchaytirib, KPIlarni "ma'no beruvchi" indikatorlarga aylantirgan.

Empirik natijalarga ko'ra, mazkur loyihalarda rejadan tashqari vazifalarni bajarish darajasi o'rtacha 105–110 % ni tashkil etgan, tibbiy xizmat ko'rsatishdagi kechikishlar esa 30–40 % ga qisqargan [6, 7]. Bu natijalar Self-Determination Theory doirasida ichki motivatsiyaning kuchayishi (kompetensiya va ijtimoiy ahamiyat hissi) bilan izohlanadi. Ya'ni, jamoa KPIlar orqali o'z faoliyatining jamiyat uchun real foydasini ko'ra olgan va bu holat xulq-atvoriy faollikni oshirgan.

O'zbekiston amaliyotida ham shunga o'xshash tendensiyalar kuzatiladi. "Elektron hukumat" loyihalari bo'yicha ochiq manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga my.gov.uz portali orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ulushi 60 % dan oshgan, xizmatlar soni 675 taga yetgan, mobil ilova foydalanuvchilari esa 2,5 milliondan ortgan. Ushbu raqamlar loyiha jamoalari uchun natijaning ko'rinishchanligini (outcome visibility) ta'minlab, KPIlarning motivatsion funksiyasini kuchaytirgan. Natijada, mazkur loyihalarda sprint bajarilishi 90–95 %, manfaatdor tomonlar qoniqishi esa o'rtacha 4,1–4,3 ball (5 ballik shkala bo'yicha) darajasida qayd etilgan. KPIlar jamoa bilan kelishilgan va shaffof shaklda qo'llanilgan hollarda, ular tashqi bosim emas, balki ichki intilishni kuchaytiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'lgan

[11]. Biroq tahlil shuni ham ko'rsatadiki, KPIlar faqat muddat va byudjetga yo'naltirilgan hollarda jamoa ishtiroki va tashabbuskorligi cheklanadi. Ayrim respublika loyihalarida qat'iy miqdoriy KPIlar ustuvorligi sababli ijodiy yondashuv pasaygan, muammolarni hal etish vaqti esa 20–25 % ga uzaygan. Bu holat KPI tizimi motivatsion jihatdan to'g'ri dizayn qilinmaganda salbiy boshqaruv effekti yuzaga kelishini ko'rsatadi.

Xulosa

Mazkur maqolada KPI tizimini an'anaviy nazorat vositasi sifatida emas, balki jamoaviy motivatsiyani kuchaytiruvchi strategik boshqaruv instrumenti sifatida moslashtirish loyiha samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy va empirik jihatdan asoslab berildi. Xalqaro va O'zbekiston amaliyoti tahlili shuni ko'rsatdiki, KPIlarni liderlik yondashuvlari va ochiq kommunikatsiya mexanizmlari bilan integratsiyalashgan holda qo'llash jamoa ishtiroki, mas'uliyati va natijalarga sadoqatini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari KPI tizimi to'g'ri dizayn qilinganda u faqat nazorat funksiyasini emas, balki rivojlantiruvchi va rag'batlantiruvchi boshqaruv vositasi vazifasini ham bajarishini ko'rsatdi [1, 3, 7]. Ushbu yondashuv loyiha boshqaruvi nazariyasini inson omiliga yo'naltirilgan yangi empirik dalillar bilan boyitadi hamda loyiha menejerlari va tashkilotlar uchun motivatsiyaga asoslangan samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Project Management Institute (PMI). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
2. AXELOS. *Managing Successful Projects with PRINCE2®*. London: The Stationery Office, 2020.
3. Deci, E.L. and Ryan, R.M. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford Press, 2023.
4. Schwaber, K. and Sutherland, J. *The Scrum Guide*. Scrum.org, 2022. Available at: <https://scrumguides.org>
5. World Bank. *Stakeholder Engagement in Investment Projects*. Washington, DC: World Bank Group, 2020.
6. World Health Organization (WHO). *Operational Framework for Health Facility Readiness*. Geneva: WHO, 2021.
7. OECD. *Public Governance and Infrastructure Project Management*. Paris: OECD Publishing, 2019.
8. United Nations Development Programme (UNDP). *Managing Stakeholders for Sustainable Development Projects*. New York: UNDP, 2021.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. *"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi*. Toshkent, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. *Davlat boshqaruvida loyiha boshqaruvini joriy etish to'g'risida qaror*. Toshkent, 2021.
11. my.gov.uz. *Davlat xizmatlari statistikasi*. Ochiq ma'lumotlar portali, 2024. Available at: <https://my.gov.uz>